

Primer registro oficial de la Flora del Parque Nacional Port Royal (PNPR), José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Honduras.

First official report of the flora of Port Royal National Park (PNPR), Jose Santos
Guardiola, Bay Islands, Honduras.

Angie Paola Tinoco-Hernández^{1,4} ,
Said Gerardo Vásquez-Medina^{3,5}

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0696-0014>

2. Departamento de Ambiente, Municipalidad de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7484-8392>

3. Departamento de Áreas Protegidas, Regional Forestal de Islas de la Bahía, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2421-7230>

4. Manejo de Recursos Naturales, Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA).

5. Voluntarios de Investigación, Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA).

*Autor de Correspondencia: jcalix94@outlook.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 3 Septiembre 2025 ► **Aceptado** 11 Diciembre 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: Tinoco-Hernández, A.P., Calix-García, J.A. & Vásquez-Medina, S.G. 2025. Primer registro oficial de la flora del Parque Nacional Port Royal (PNPR), José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Honduras. *Scientia hondurensis*. 5(2): 1–17. Doi: [10.5281/zenodo.18088152](https://doi.org/10.5281/zenodo.18088152)

RESUMEN

En el Parque Nacional Port Royal se reporta flora poco variada, 112 especies, distribuida en 57 familias y 99 géneros. Las familias más diversas son Fabaceae (9), Asteraceae (8), Rubiaceae (6), Euphorbiaceae (6) y Melastomataceae (5), de todas las especies reportadas el 87% es nativa y un 13% es introducida. A pesar de su importancia ecológica, la flora del PNPR permanece insuficientemente caracterizada y su documentación ha sido históricamente fragmentaria, así mismo se carece de información actualizada, lo que limita significativamente la efectividad de la planificación del manejo, la identificación de zonas prioritarias de conservación y la evaluación de la integridad ecológica frente a amenazas crecientes como la deforestación, la fragmentación de hábitats y el desarrollo turístico no regulado, por tanto acciones de concienciación son necesarias para evitar la introducción de especies exóticas al área protegida.

Palabras clave: Bosque seco subtropical, ecología floral, mutualismo, estrategias reproductivas

ABSTRACT

Port Royal National Park has a relatively undifferentiated flora, with 112 species distributed among 57 families and 99 genera. The most diverse families are Fabaceae (9), Asteraceae (8), Rubiaceae (6), Euphorbiaceae (6), and Melastomataceae (5), of all the reported species, 87% are native and 13% are introduced. Despite its ecological importance, the flora of Port Royal National Park remains insufficiently characterized, and its documentation has historically been fragmented. Furthermore, there is a lack of up-to-date information, which significantly limits the effectiveness of management planning, the identification of priority conservation areas, and the assessment of ecological integrity in the face of growing threats such as deforestation, habitat fragmentation, and unregulated tourism development. Therefore, awareness campaigns are necessary to prevent the introduction of exotic species into the protected area.

Key words: Subtropical dry forest, floral ecology, mutualism, reproductive strategies.

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Port Royal (PNPR), ubicado en el extremo este de la isla de Roatán, municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Honduras, constituye una de las áreas núcleo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) debido a su notable diversidad de formaciones vegetales y su rol clave en la provisión de servicios ecosistémicos estratégicos. El área protegida por ser uno de los territorios terrestres que aún conserva ecosistemas boscosos provee de hábitat a especies emblemáticas de la isla de Roatán entre ellas *Amazona auropalliata* (EN), *Ctenosaura oedirhina* (EN), *Micrurus ruatanus* (CR). (Plan de Manejo PNPR, 2023; BICA, 2024). La configuración ecológica del PNPR abarca ecosistemas de bosque de pino caribeño (*Pinus caribaea* var. *hondurensis*), bosque latifoliado, vegetación de sabana y comunidades vinculadas a los acuíferos, los cuales desempeñan funciones esenciales en la regulación hídrica, la captura y almacenamiento de carbono y la protección del suelo (GBIF, 2025; IUCN, 2023).

La presencia de *Amazona auropalliata caribaea* dentro del Parque Nacional Port Royal está estrechamente vinculada a la flora nativa del área, ya que los bosques mixtos y latifoliados le proveen tanto alimento como sitios de anidación. Esta especie de loro, endémica de la región en Islas de la Bahía se registra principalmente en Port Royal, Barbareta y Guanaja, depende de árboles de gran porte para establecer sus nidos, los cuales son esenciales para su reproducción. Asimismo, los recursos florísticos del parque, como semillas, frutos y flores, constituyen una parte fundamental de su dieta, favoreciendo no solo su supervivencia, sino también su papel ecológico como dispersor de semillas. La conservación de la vegetación nativa del PNPR, particularmente de los parches de bosque latifoliado y áreas de transición, resulta crucial para mantener las poblaciones de esta especie catalogada en peligro crítico, cuya mayor amenaza es la pérdida de hábitat y el saqueo de nidos (Plan de Manejo PNPR, 2023).

A pesar de su importancia ecológica, la flora del PNPR permanece insuficientemente caracterizada y su documentación ha sido históricamente fragmentaria (Monroe, 1968; BICA, 2024). Esta carencia de información actualizada limita significativamente la efectividad de la planificación del manejo, la identificación de zonas prioritarias de

conservación y la evaluación de la integridad ecológica frente a amenazas crecientes como la deforestación, la fragmentación de hábitats y el desarrollo turístico no regulado, procesos identificados como principales motores de pérdida de biodiversidad insular en el Caribe mesoamericano (Herrera *et al.*, 2019; Martínez *et al.*, 2021).

En este contexto, la elaboración de un inventario florístico sistemático reviste una importancia crítica como línea base para la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad vegetal y para el monitoreo de sus cambios a lo largo del tiempo (Pineda *et al.*, 2017). Además, constituye un insumo técnico que fortalece la capacidad de los gestores locales, investigadores y comunidades para diseñar estrategias de manejo basadas en evidencia científica, fomenta la educación ambiental y promueve la integración de actores locales en procesos de conservación participativa (Plan de Manejo PNPR, 2023; BICA, 2024). De esta forma, el presente documento se posiciona como una herramienta clave para consolidar el conocimiento de la vegetación del PNPR, aportar datos esenciales a la gestión adaptativa del área protegida y sentar las bases para futuras investigaciones taxonómicas, fenológicas y funcionales que fortalezcan la resiliencia de sus ecosistemas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización del área de estudio

El Parque Nacional Port Royal está ubicado en el área del Caribe de Honduras, en el municipio de José Santos Guardiola, Departamento de las Islas de la Bahía, al este de la Isla de Roatán. El área terrestre protegida Port Royal cuenta con una superficie total de 499.59 ha. Aproximadamente a 4 Km hacia el este de la comunidad de Oak Ridge, y se extiende desde Jane Cooper Hill en el sector de Calabash Bight pasando por el punto más alto de Port Royal conocido como Picacho Hill (235 m.s.n.m.), hasta los cerros del Oeste de Camp Bay y tomando como referencia central del área la coordenada 16° 25' 13" N 86° 17' 51" O (Plan de Manejo PNPR, 2023).

Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Port Royal, Municipio de José Santos Guardiola, Islas de la

Bahía, Honduras. / Figure 1. Location of Port Royal National Park, Municipality of José Santos Guardiola, Bay Islands, Honduras.

El área protegida corresponde a una reserva natural de bosque mixto ubicada en el municipio de Santos Guardiola, en la isla de Roatán. En este espacio se *desarrolla Pinus caribaea* var. *hondurensis*, asociado con bosque latifoliado, sabanas y matorrales, ecosistemas que han logrado mantenerse de manera natural pese a las limitaciones edafológicas y a la influencia de fenómenos meteorológicos, como la acción constante del viento, en las zonas noreste, sureste y sur del Parque Nacional Port Royal se distinguen parches de sabana con una vegetación característica compuesta por árboles y arbustos (Plan de Manejo PNPR, 2023)

Figura 2. Mapa de Cobertura forestal en el Parque Nacional Port Royal. / **Figure 2.** Forest cover map in Port Royal National Park.

Toma de datos

Para este monitoreo se eligieron dos áreas dentro del Parque Nacional Port Royal: la zona norte cerca de los senderos de Fort Key, donde se establecieron tres transectos ubicados en diferentes altitudes (alta, media y baja), y la zona sur, en las cercanías de la comunidad de Calabash Bight, donde se instalaron cuatro transectos, la selección de estos sitios respondió al interés de capturar variaciones altitudinales y ecológicas en la composición vegetal del parque.

Se implementó un muestreo sistemático utilizando transectos lineales, cada transecto tuvo una longitud de 100 metros, delimitada con una cinta métrica de igual medida, y un ancho de observación de 10 m a cada lado. Estos transectos sirvieron como unidades de

muestreo para la identificación y recolección de especies vegetales representativas.

A lo largo de cada transecto se realizó una identificación preliminar in situ y la recolección de muestras botánicas, se utilizaron tijeras de podar para extraer las partes representativas de cada ejemplar, procurando siempre incluir estructuras diagnósticas como hojas, tallos, flores y/o frutos. Las muestras fueron etiquetadas en campo y registradas en una libreta de apuntes con información sobre su ubicación, morfología y condiciones ecológicas. Las muestras colectadas fueron preparadas mediante prensado en el sitio de campo utilizando prensas botánicas, para ello, se alternaron capas de papel periódico y cartón corrugado, con el objetivo de preservar las características morfológicas de las plantas. Este procedimiento permitió iniciar el secado de manera controlada y uniforme.

Posterior a su prensado inicial, las muestras fueron transportadas cuidadosamente al laboratorio donde se sometieron a un proceso de secado en horno a una temperatura constante de 40 °C, esta temperatura fue seleccionada para evitar la degradación de estructuras sensibles y asegurar la conservación óptima de los especímenes para su posterior análisis taxonómico.

Los nombres científicos fueron consultados en la base de datos de Trópicos (<https://www.tropicos.org>) y Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (www.gbif.org/). El origen de los géneros y especies reportadas se consultó en la base de datos de The World Flora Online (<https://www.worldfloraonline.org/>). Para conocer el estado de conservación se consultó la base datos Red List de Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) (www.iucnredlist.org), para conocer la situación de comercio internacional CITES (<https://checklist.cites.org/#/en>) conservación legal al nivel de País se revisó el Listado de Especies de Preocupación Especial publicado por la Secretaría Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). (SERNA, 2008).

RESULTADOS

Composición y estructura florística

El Parque Nacional Port Royal /Port Royal National Park hasta el avance del proyecto de caracterización vegetal, muestra una flora poco variada, distribuida en 57 familias, 99 géneros en 112 especies, de las cuales 14 son introducidas y 98 nativas. La familia con mayor número de especies es Fabaceae (9), Asteraceae (8), Rubiaceae (6), Euphorbiaceae (6) y Melastomataceae (5). (ver Figura 3)

Figura 3. Número de especies por las 5 familias mayor representadas en el Parque Nacional Port Royal (PNPR). / **Figure 3.** Number of species by the 5 largest families represented in Port Royal National Park (PRNP).

Especies de preocupación especial

Se reportan 44 especies evaluadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), bajo la categoría de Preocupación Menor (*LC*) de las cuales las más representativas son *Metopium brownei* (Jacq.) Urb., *Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb. & H. Wendl.), *Thrinax radiata* Lodd. Ex Schult. & Schult.f., *Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken, *Calophyllum brasiliense* var. *rekoii* (Standl.) Standl., *Hirtella racemosa* Lam., *Andira inermis* (W.Wright) DC., *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth, *Henriettea cuneata* (Standl.) L.O. Williams.

Tres especies de encuentran bajo Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) pertenecientes a la familia Orchidaceae (orquídeas) *Myrmecophila tibicinis* (Bateman ex Lindl.) Rolfe, *Guarianthe skinneri* (Bateman) Dressler & W.E. Higgins, *Epidendrum* L.

Figura 4. Epifitas comunes en Port Royal. A. *Brassavola nodosa* B. *Tillandsia utriculata* C. *Mymercophila tibicinis* D. *Tillandsia* sp.. / **Figure 4.** Common epiphytes in Port Royal. A. *Brassavola nodosa* B. *Tillandsia utriculata* C. *Mymercophila tibicinis* D. *Tillandsia* sp.

Figura 5. Especies de pastizales comunes. **A.** *Cassytha filiforme* **B.** *Vernonanthura* sp. **C.** *Piper* sp. **D.** *Turnera diffusa* / **Figure 5.** Common grassland species. **A.** *Cassytha filiforme* **B.** *Vernonanthura* sp. **C.** *Piper* sp. **D.** *Turnera diffusa*.

Origen de las especies

En Port Royal del número de especies reportadas hasta el momento el 87% es nativa y un 13% es introducida de las más representadas *Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rob., *Psidium guajava* L., *Heptapleurum actinophyllum* (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett, *Cassytha filiformis* L. (tabla 1).

Tabla 1. Especies introducidas en el Parque Nacional Port Royal. / **Table 1.** Introduced species in Port Royal National Park.

#	Familia	Nombre científico	Estado		Origen
			IUCN	CITES	
1	Apocynaceae	<i>Hoya pubicalyx</i> Merr.		No registros	I
2	Araliaceae	<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	LC		I
3	Asteraceae	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.			I
		<i>Eupatorium</i> sp..			I
4	Crassulaceae	<i>Kalanchoe</i> sp.			I
5	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus reflexa</i> É.Morren & Decne.			I
6	Euphorbiaceae	<i>Codiaeum</i> sp.			I
		<i>Ricinus communis</i> L.	LC		I
7	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i> L.			I
8	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	LC		I
9	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia</i> sp.			I
10	Poaceae	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka		I	
		<i>Coix lacryma-jobi</i> L.		I	
11	Solanaceae	<i>Cestrum laevigatum</i> Schldl.	LC	I	

Figura 6. Porcentaje de origen de las especies del Parque Nacional Port Royal. / **Figure.6** Percentage of species origin in Port Royal National Park.

Vegetación común del área

En el parque predomina el bosque mixto (*Pinus caribaea* var. *hondurensis*- bosque latifoliado) el cual presenta una superficie de 499.59 ha, dominado principalmente por los géneros *Quercus*, *Pinus*, *Clethra*, *Cordia*, *Andira*, *Acoelorrhaphe*, *Byrsonima* y *Calliandra*; en el área cercana a la quebrada que recorre el parque que le llamaremos “La Resbalada” se puede encontrar con mayor frecuencia géneros *Hirtella*, *Miconia*, *Ficus*, *Calophyllum*, *Coccoloba*, *Henriettea*; y epifitas de los géneros *Tillandsia* y *Myrmecophila*; aunque el área es altamente poblada por vegetación, la riqueza de especies como en otras zonas de la isla de Roatán es un espacio en dominancia de algunas especies de árboles y arbustos.

Figura 7. Géneros comunes en el parque **A.** *Quercus* **B.** *Calliandra* **C.** *Pinus* **D.** *Hirtella*/ **Figure 7.** Common genres in the park **A.** *Quercus* **B.** *Calliandra* **C.** *Pinus* **D.** *Hirtella*.

Hábito

El hábito es un criterio de importancia para la clasificación de un bosque tanto por su estructura, como los diferentes hábitats resultantes de las diferentes formas de crecimiento. Port Royal, aunque la mayoría de sus especies son de hábito herbáceo (50.45%), la dominancia corresponde al hábito arbóreo (20.18%), principalmente por los géneros *Quercus* y *Pinus* que son ampliamente distribuidos por el área protegida, lo que crea el hábitat propicio para muchas especies de fauna y otros grupos que desarrollan su nicho en estos espacios.

Figura 8. Porcentaje de especies por hábito/forma de crecimiento, donde la dominancia de especies son las herbáceas (50.45%), seguido por los arbustos (27.24%), árboles (20.18%), trepador (8.7%) y epifito (7.6%). / **Figure 8.** Percentage of species by habit/growth form, where the dominance of species is herbaceous (50.45%), followed by shrubs (27.24%), trees (20.18%), climbers (8.7%) and epiphytes (7.6%).

DISCUSIÓN

En los resultados obtenidos se estima que la flora del Parque Nacional Port Royal está compuesta por 112 especies distribuidas en 57 familias y 99 géneros, lo que representa una diversidad moderada en comparación con otras áreas protegidas del Caribe hondureño. La composición florística está dominada por especies nativas (87%), mientras que las introducidas (13%) corresponden a especies ampliamente distribuidas en ambientes perturbados, como *Cyanthillium cinereum*, *Psidium guajava* y *Cassytha filiformis*. Esta proporción se asemeja a lo documentado por House (2005) en bosques costeros del Caribe, donde se reporta una creciente presencia de especies exóticas en zonas de borde o de uso mixto.

La familia Fabaceae es la más diversa (9 especies), seguida de Asteraceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae y Melastomataceae, lo cual coincide con patrones florísticos observados en otras zonas de bosque tropical estacional de Centroamérica (Gentry, 1995). La dominancia de Fabaceae puede atribuirse a su capacidad de adaptación a diferentes condiciones edáficas y su papel en la fijación de nitrógeno, que favorece su proliferación en

ecosistemas alterados o secundarios.

Respecto al estado de conservación, se identificaron 44 especies clasificadas como de Preocupación Menor (LC) según la Lista Roja de la UICN (2023), entre ellas especies de importancia ecológica como *Metopium brownei*, *Calophyllum brasiliense* var. *rekoi* y *Cordia alliodora*, que desempeñan roles claves en la estructura del bosque, la existencia de estos ecosistemas sirve de hábitat, sitios de conectividad y áreas de descanso para diversas especies entre las cuales destaca la Lora Nuca Amarilla (*Amazona auropalliata*). La presencia de estas especies sugiere que, a pesar de la presión antrópica histórica en la zona, persisten elementos de bosque maduro que requieren ser protegidos (López-Toledo *et al.*, 2020).

Además, se documentaron tres especies del Apéndice II de CITES, todas de la familia Orchidaceae: *Myrmecophila tibicinis*, *Guarianthe skinneri* y *Epidendrum* sp. Las orquídeas epífitas son altamente sensibles a cambios micro climáticos y suelen encontrarse en bosques bien conservados o en zonas húmedas elevadas (Dressler, 1993). Su presencia en Port Royal, especialmente en áreas como “La Resbalada”, sugiere la existencia de microhábitats clave que podrían actuar como refugios de biodiversidad.

En términos de estructura de vegetación, el parque está dominado por un bosque mixto de pino tropical (*Pinus caribaea* var. *hondurensis*) y especies latifoliadas, una formación que cubre 499.59 ha del área protegida. Esta composición florística coincide con lo reportado en el Plan de Manejo del parque (Plan de Manejo PNPR, 2023), donde se reconoce la coexistencia de especies propias de bosque seco con elementos de bosque húmedo de montaña baja. La dominancia de géneros como *Quercus*, *Clethra*, *Andira* y *Acoelorrhaphe* indica una transición florística entre formaciones latifoliadas húmedas y más secas.

En general, los datos sugieren que, aunque el Parque Nacional Port Royal presenta una diversidad moderada, aún conserva elementos florísticos importantes para la conectividad ecológica de la isla. La presencia de especies bajo protección CITES, así como árboles nativos de amplio rango ecológico, destaca la importancia de continuar con esfuerzos de restauración ecológica, monitoreo de flora y control de especies exóticas.

CONCLUSIONES

La composición florística de Port Royal está compuesta principalmente por especies herbáceas, siendo la familia fabaceae la más diversa, cuya dominancia podría atribuirse a su capacidad de adaptación a diferentes condiciones y su papel en la fijación de nitrógeno, en conjunto a las familias asteraceae, chrysobalanaceae, rubiaceae, moraceae, meliaceae, euphorbiaceae y melastomataceae son de importancia para alimentación de aves y otras especies de fauna.

El área es importante para conservación de la lora nuca amarilla (*Amazona auropalliata*), géneros como *Albizia*, *Hirtella*, *Ficus*, *Trichillia* son de importancia para su alimentación y sobrevivencia.

Se requieren identificaciones específicas de los géneros *Quercus*, *Brassavola* y *Tillandsia* en el área debido a las diferencias entre especies encontradas en otras zonas de la isla de Roatán y Honduras continental

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

APTH Análisis formal, investigación, borrador original, curación de datos, redacción-revisión y edición, administración del proyecto **JACG**: Análisis formal, investigación, borrador original, curación de datos, redacción-revisión y edición, supervisión, administración del proyecto. **SGVM**: Análisis formal, Investigación, borrador original

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a la Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA) por su apertura a la realización de la Práctica Profesional Supervisada de la Autora principal. A los colegas del área ambiental Tatiana Cerna, Ivy Gonzales, Gisselle Brady, Nidia Ramos, Tulio Valle, Belkis Medina; a José Ricardo Fernandez y Luis Argueta por hacer espacio en sus ocupaciones y brindarnos su invaluable apoyo en los monitoreos y colectas en el parque. En especial a Martha Johana Medrano jefa de La Región Forestal de Islas de la Bahía del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). A la Cooperación Alemana por su apoyo financiero a través del proyecto de Fortalecimiento del SINAPH- Life Web Initiative. A los revisores anónimos y todo aquellos que directa o indirectamente han apoyado la realización del presente trabajo.

LITERATURA CITADA:

Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía (BICA). (2024). *Sitio oficial de BICA Roatán*. Recuperado de <https://www.bicainc.org/>

Dressler, R. L. (1993). *Phylogeny and classification of the orchid family*. Cambridge University Press.

GBIF. (2025). *Global Biodiversity Information Facility*. Recuperado de <https://www.gbif.org/>

Gentry, A. H. (1995). *Diversity and floristic composition of neotropical dry forests*. In S.H. Bullock, H.A. Mooney, & E. Medina (Eds.), *Seasonally dry tropical forests* (pp. 146–194). Cambridge University Press.

Herrera, J., Pineda, R., & Mejía, S. (2019). *Inventarios de biodiversidad y líneas base ecológicas para áreas protegidas en el Caribe hondureño*. *Revista Hondureña de Biología*, 6(1), 12–24.

House, P. R. (2005). *Invasive plant species in Caribbean coastal ecosystems: Impacts and management*. *Environmental Conservation*, 32(3), 215–223.

IUCN. (2023). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Recuperado de <https://www.iucnredlist.org>

López-Toledo, L., Meave, J. A., & Gallardo-Cruz, J. A. (2020). *Forest structure and diversity in tropical dry forests under different land uses in Mesoamerica.* Forest Ecology and Management, **458**, 117799.

Martínez, P., Díaz, A., & Cruz, J. (2021). Dinámicas de deforestación y cambio de uso de suelo en Islas de la Bahía, Honduras. Revista Mesoamericana de Conservación, **4**(1), 55–67.

Monroe, B. L. (1968). A Distributional Survey of the Birds of Honduras. Ornithological Monographs, No. 7. The American Ornithologists' Union.

Pineda, R., et al. (2017). Estrategias para el monitoreo de biodiversidad vegetal en áreas protegidas de Honduras. Revista Centroamericana de Conservación, **8**(2), 45–52.

Plan de Manejo del Parque Nacional Port Royal. (2023). *Parque Nacional Port Royal.* Recuperado de <https://parquenacionalportroyal.org/plan-de-manejo-del-parque-nacional-port-royal/>

SERNA, (2008). Especies de preocupación especial en Honduras. Tegucigalpa, Honduras.

Anexo. Listado de plantas del Parque Nacional Port Royal (PNPR), Honduras

#	Familia	Nombre científico	Estado		Hábito	Origen
			UIC N	CIT ES		
1	Acanthaceae	<i>Ruellia</i> sp.			Herbáceo	N
2	Agavaceae	<i>Agave</i> sp.			Herbáceo	N
3	Amaranthaceae	<i>Gomphrena globosa</i> L.			Herbáceo	N
4	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	LC		Árbol	N
5		<i>Metopium brownei</i> (Jacq.) Urb.	LC		Árbol	N
6	Annonaceae	<i>Annona glabra</i> L.	LC		Árbol	N
7	Apocynaceae	<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Müll.Arg.			Trepador	N
8		<i>Rauvolfia tetraphylla</i> L.	LC		Arbusto	N
9		<i>Hoya pubicalyx</i> Merr.			Trepador	I
10	Araceae	<i>Anthurium</i> sp.			Herbáceo	N
11	Araliaceae	<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	LC		Arbusto	I
12	Arecaceae	<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H. Wendl.)	LC		Herbáceo	N

13		<i>Thrinax radiata</i> Lodd. ex Schult. & Schult.f.	LC		Herbáceo	N
14	Asteraceae	<i>Tridax procumbens</i> L.			Herbáceo	N
15		<i>Erigeron canadensis</i> L.			Herbáceo	N
16		<i>Vernonanthura</i> sp.			Arbusto	N
17		<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.			Herbáceo	I
18		<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski			Herbáceo	N
19		<i>Eupatorium</i> sp.			Herbáceo	I
20		<i>Ageratina</i> sp.			Herbáceo	N
21		<i>Emilia</i> sp.			Herbáceo	N
22		Bataceae	<i>Batis</i> sp.			Herbáceo
23	Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	LC		Árbol	N
24		<i>Cordia sebestena</i> L.	LC		Árbol	N
25	Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sargent 1890	LC		Árbol	N
26	Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i> sp.			Epifito	N
27		<i>Tillandsia utriculata</i> L.			Herbáceo	N
28	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	LC		Árbol	N
29	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	LC		Arbusto	N
30		<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	LC		Arbusto	N
31	Clethraceae	<i>Clethra</i> sp.			Trepador	N
32	Convolvulaceae	<i>Cuscuta</i> sp.			Parásita	N
33	Crassulaceae	<i>Kalanchoe</i> sp.			Epifito	I
34	Cyatheaceae	<i>Cyathea</i> sp.			Herbáceo	N
35	Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i> L.			Herbáceo	N
36		<i>Cyperus odoratus</i> L.	LC		Herbáceo	N
37		<i>Cyperus laxus</i> Lam.			Herbáceo	N
38		<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br.	LC		Herbáceo	N
39	Dilleniaceae	<i>Dolioscarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.			Trepador	N
40	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus reflexa</i> É.Morren & Decne.			Herbáceo	I
41	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum</i> Browne			Arbusto	N
42	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i> sp.			Herbáceo	N
43		<i>Croton</i> sp.			Herbáceo	N
44		<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.			Herbáceo	N
45		<i>Euphorbia hirta</i> L.			Herbáceo	N
46		<i>Ricinus communis</i> L.	LC		Arbusto	I
47		<i>Codiaeum</i> sp.			Herbáceo	I
48	Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.			Hierba	N
49		<i>Cojoba graciliflora</i> (S.F.Blake) Britton & Rose	LC		Arbusto	N
50		<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	LC		Rastrero	N
51		<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl.	LC		Arbusto	N
52		<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britton & Rose	LC		Árbol	N
53		<i>Albizia adinocephala</i> (Donn.Sm.) Britton & Rose ex Record	LC		Árbol	N

54		<i>Mimosa pudica</i> L.	LC		Herbáceo	N
55		<i>Mimosa pellita</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	LC		Herbáceo	N
56		<i>Andira inermis</i> (W.Wright) DC.	LC		Árbol	N
57	Fagaceae	<i>Quercus</i> sp.			Árbol	N
58	Iridaceae	<i>Alophia silvestris</i> (Loes.) Goldblatt			Herbáceo	N
59	Juncaceae	<i>Juncus</i> sp.	LC		Herbáceo	N
60	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i> L.			Herbáceo	I
61	Loganiaceae	<i>Spigelia anthelmia</i> L.			Herbáceo	N
62	Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.			Trepador	N
63	Malphiaceae	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	LC		Árbol	N
64	Malvaceae	<i>Hibiscus</i> sp.			Arbusto	N
65		<i>Sida cuspidata</i> (A.Robyns) Krapov.			Herbáceo	N
66		<i>Waltheria indica</i> L.	LC		Herbáceo	N
67		<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	LC		Arbusto	N
68	Melastomataceae	<i>Henriettea cuneata</i> (Standl.) L.O. Williams	LC		Arbusto	N
69		<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	LC		Arbusto	N
70		<i>Miconia dentata</i> (D. Don) Michelang.			Herbáceo	N
71		<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don			Herbáceo	N
72		<i>Miconia dependens</i> (D.Don) Judd & Majure			Arbusto	N
73	Moraceae	<i>Ficus</i> sp.			Árbol	N
74	Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i> L.	LC		Árbol	N
75	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.			Arbusto	N
76		<i>Ardisia</i> sp.			Arbusto	N
77		<i>Psidium guajava</i> L.	LC		Arbusto	I
78	Namaceae	<i>Wigandia</i> sp.			Arbusto	N
79	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia</i> Vaill. ex L.			Herbáceo	I
80	Ochnaceae	<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl.	LC		Arbusto	N
81	Octoblepharaceae	<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.			Epifito/Herbáceo	N
82	Orchidaceae	<i>Myrmecophila tibicinis</i> (Bateman ex Lindl.) Rolfe		AP II	Epifita	N
83		<i>Guarianthe</i> sp.		AP II	Epifita	N
84		<i>Brassavola</i> sp.		AP II	Epifita	N
85		<i>Epidendrum</i> sp.		AP II	Epifito/Herbáceo	N
86	Pinaceae	<i>Pinus caribaea</i> var. <i>hondurensis</i> (Sénécl.) W.H. Barrett & Golfar	LC		Árbol	N
87	Piperaceae	<i>Piper jacquemontianum</i> (Kunth) Kunth ex Steud.			Arbusto	N
88	Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i> L.			Herbáceo	N
89	Poaceae	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka			Herbáceo	I

90		<i>Andropogon bicornis</i> L.			Hierba	N
91		<i>Coix</i> sp.			Herbáceo	I
92		<i>Paspalum</i> sp.			Herbáceo	N
93		<i>Schizachyrium</i> sp.			Herbáceo	N
94	Polygonaceae	<i>Coccoloba venosa</i> L.	LC		Árbol	N
95		<i>Coccoloba hondurensis</i> Lundell	LC		Árbol	N
96		<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	LC		Árbol	N
97	Rubiaceae	<i>Guettarda</i> sp.			Arbusto	N
98		<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	LC		Trepador	N
99		<i>Alibertia edulis</i> A. Rich. ex DC.	LC		Arbusto	N
100		<i>Symphonia</i> cf. <i>globulifera</i>			Árbol	N
101		<i>Palicourea</i> Aubl.			Herbáceo	N
102		<i>Spermacoce remota</i> Lam.	LC		Herbáceo	N
103	Sapindaceae	<i>Sapindus</i> sp.			Árbol	N
104		<i>Paullinia</i> sp.			Trepador	N
105	Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.			Árbol	N
106	Scrophulariaceae	<i>Buchnera pusilla</i> Kunth			Herbáceo	N
107	Solanaceae	<i>Cestrum laevigatum</i> Schltldl.	LC		Arbusto	I
108	Turneraceae	<i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.			Herbáceo	N
109	Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i> L.			Árbol	N
110		<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	LC		Arbusto	N
111	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	LC		Herbáceo	N
112	Ximeniaceae	<i>Ximena americana</i> L.	LC		Arbusto	N